

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 19/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7341803

Wesley Ramon Silva Pereira¹

Dr. Matheus Silva Alves²

RESUMO

INTRODUÇÃO: a assistência farmacêutica é um conjunto de ações e de serviços que visam assegurar a terapêutica integral à saúde, nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhe atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e promovendo o seu acesso e uso racional. Os serviços farmacêuticos constituem, portanto, um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade.

OBJETIVOS: apresentar a importância da assistência farmacêutica na saúde pública brasileira.

MÉTODOS: foi feita através de uma pesquisa de revisão integrativa, sendo o resultado da pesquisa encontrado através de 10 artigos selecionados para revisão. As pesquisas ocorreram nas bases de dados GOOGLE ACADÊMICO, com um recorte temporal de 2017 a 2022. Os descritores selecionados foram os seguintes: Assistência Farmacêutica, Atenção Básica à Saúde, Sistema Único de Saúde e Farmacêutico. A pesquisa teve como busca artigos no idioma português.

RESULTADOS: os artigos foram achados após uma minuciosa triagem, por meio dos critérios de inclusão (estarem dentro da faixa temporal, serem do idioma português e estarem concernentes com a temática abordada) e exclusão. Os trabalhos que serviram de base para o presente estudo foram analisados de maneira crítica e pertinente quanto às suas contribuições para a construção de uma nova reflexão a respeito do tema abordado no estudo.

CONCLUSÃO: portanto o resultado é que a assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva e tem como objetivo, assegurar o acesso da população aos medicamentos de qualidade contribuindo para o uso racional.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Atenção Básica à Saúde. Sistema Único de Saúde. Farmacêutico.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Pharmaceutical Assistance is a new model of professional practice currently considered a new mission of the pharmaceutical industry. Although in other countries pharmaceutical assistance has difficulty in accessing Brazil, it still has difficulty in some community drugs not keeping it at work.

OBJECTIVES: To understand the importance of pharmaceutical care in Brazilian public health. And the Specific Objectives were: to present the historical evolution of medical care; describe the current national pharmaceutical assistance policy; protect public health from the pharmacist's role in public health. the risks of the absence of the pharmacist in the assistance.

METHODS: The present study will be developed through an integrative review research, a method that criticizes and synthesizes knowledge produced in an orderly and systematic way in order to generate a consistent whole and through studies of diverse and representative findings on a given topic.

RESULTS: The importance of the pharmacist, through pharmaceutical care as an important element of human training for health promotion. The long manufacturing of drugs has undergone transformations over time, triggered by the development of the pharmaceutical industry and combined with large-scale drugs for the discovery of new drugs.

CONCLUSION: The result is consistent with: direct evolution of pharmaceutical practice models, linked to the medical structuring of the industrial complex; Prevent or resolve pharmacological problems in a systematic and documented way to seek patient follow-up with those responsible for the drug to be safe and effective, and ensuring that adverse reactions from it are found as minimal as possible and when they arise, that can be resolved.

Keywords: Pharmacy. Pharmaceutical. Public service.

1 INTRODUÇÃO

A fabricação de compostos químicos para melhorar o bem-estar das pessoas é algo que existe há milhares de anos. O responsável por isso já foi chamado de curandeiro, alquimista, bruxo e, depois da idade média, boticário e que atualmente é chamado de Farmacêutico. Até os séculos X e XI, as profissões de farmacêutico e médico eram vistas como um só. Foi apenas em 1160, na França, que elas se dividiram. E no começo do século XIX a maioria dos medicamentos eram remédios de origem natural, de estrutura química e natureza desconhecida (BERMUDEZ et al, 2018).

No início do século XX com o advento da indústria de medicamentos o papel do farmacêutico foi deixado de lado, este passou a ser apenas o profissional que entregava o medicamento no balcão da farmácia, que era, até então, só um estabelecimento comercial (ARAÚJO et al., 2017).

Na atualidade é notório o crescimento do número de pessoas que se automedicam, o que é preocupante visto que a pessoas quando decide se automedicar está colocando sua vida em risco. A automedicação é perigosa, porque frequentemente as pessoas desconhecem ou não têm aquela preocupação de saber se o fármaco condiz com suas necessidades ou se de fato seu corpo tolera sua composição química sem oferecer fortes efeitos colaterais e até mesmo levar a morte do paciente (COSTA et al., 2017).

Nesse contexto a profissão farmacêutica vem mudando da simples oferta de medicamentos para uma função clínica de fornecimento de informações. Sendo

assim, o farmacêutico, é um profissional capaz de interagir com os prescritores e os pacientes (PIVETA, 2015).

O autor citado anteriormente Piveta (2015) afirma que farmacêutico dentro de suas capacitações é o profissional capacitado para prestar assistência farmacêutica, cujo objetivo principal é conscientizar o indivíduo/paciente que os medicamentos utilizados corretamente e sob orientação médica propiciam conforto a problemas que afetam a sua saúde.

Outros autores como Barros *et al*, (2019) corroboram que o farmacêutico é o profissional da saúde que está mais acessível à população, e é o profissional que possui o conhecimento científico referente ao medicamento (modo de uso, interações, riscos, reações adversas, necessidade), sendo, portanto, o responsável por orientar a população em relação aos riscos que o uso indevido de medicamentos pode trazer.

O profissional farmacêutico dentro de suas habilitações é o mais capacitado para prestar orientação farmacêutica. Sendo importante em todo trajeto que medicamento traça até chegar ao seu consumidor final, pois ele está apto a criar e disseminar campanhas preventivas e políticas sobre o uso racional de medicamentos, minimizando a automedicação, de modo a garantir o bem estar da população (AQUINO, 2016).

Naves *et al*, (2016) afirmam sobre os benefícios da intervenção farmacêutica a fim de que a mesma seja difundida perante os pacientes e os demais profissionais de saúde, contribuindo então, para o sucesso da terapia medicamentosa e melhoria da qualidade de vida do paciente.

O primeiro passo é a conscientização do farmacêutico sobre seu importante papel perante a Assistência Farmacêutica. Dessa forma haverá valorização dos conhecimentos desse profissional, o que trará muitos benefícios à equipe envolvida e bem estar ao próprio paciente, que é o foco principal (PIVETA, 2015).

Trazendo para um aspecto conceitual, a assistência farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de

saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. (BERMUDEZ *et al.*, 2018).

Nesse sentido, o medicamento é de fundamental importância, sendo difícil outro fator, isoladamente, possuir no âmbito dos serviços de saúde maior impacto sobre a capacidade resolutiva dos mesmos (ARAÚJO *et al.*, 2017). Portanto, pode-se considerar que o medicamento é um insumo estratégico para a melhoria das condições de saúde da população, garantindo a promoção da saúde.

Por isso através da assistência farmacêutica, o farmacêutico passa a ser corresponsável pela qualidade de vida do paciente, pois como tem sua formação dirigida ao medicamento, torna-se o profissional capacitado em garantir a qualidade do mesmo e, conseqüentemente, de uma qualificada assistência farmacêutica por meio da orientação adequada sobre o uso do medicamento (CONILL E DAMASCENO, 2019).

Nesse contexto, o farmacêutico tem relevante atuação na saúde pública, tanto em hospitais quanto nas unidades básicas de saúde. Por isso os sistemas de atenção à saúde devem estar organizados para oferecer uma atenção contínua e integral a diferentes grupos populacionais, considerando suas características singulares de saúde, que envolvem fatores sociais, econômicos e culturais (BERMUDEZ *et al.*, 2018). Deste modo faz-se tão imprescindível a elaboração de políticas públicas para que o farmacêutico tenha seu papel mais expressivo.

Sendo assim o objetivo geral que norteou a pesquisa foi: apresentar a importância da assistência farmacêutica na saúde pública brasileira. Assim como foram: mostrar a evolução histórica da assistência farmacêutica; descrever a atual política nacional de assistência farmacêutica e detalhar a relevância do papel do farmacêutico na saúde pública.

2 METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa de revisão integrativa, método que permite criticar e sintetizar o conhecimento produzido de forma ordenada e sistemática. Fazendo uso de publicações com características metodológicas diferentes, contudo, sem ir de encontro ao perfil epistemológico dos estudos empíricos pesquisados, contribuindo para o avanço da ciência à medida que permite o levantamento de lacunas a serem preenchidas para o aprofundamento do tema (SOARES *et al.*, 2014).

A questão norteadora que fundamentou sua construção foi: Qual a importância da assistência farmacêutica no sistema de saúde pública no Brasil?

A pesquisa ocorreu entre os meses de março a julho de 2022. Com a coleta de dados feita em site e plataformas eletrônica de buscas, tais como: GOOGLE ACADÊMICO, com um recorte temporal de 2017 a 2022.

Os descritores selecionados foram os seguintes: Assistência Farmacêutica, Atenção Básica à Saúde, Sistema Único de Saúde e Farmacêutico.

A pesquisa teve como busca artigos no idioma português. Os trabalhos que serviram de base para o presente estudo foram analisados de maneira crítica e pertinente quanto às suas contribuições para a construção de uma nova reflexão a respeito do tema abordado no estudo.

Os resultados contêm informações pertinentes em relação ao tema proposto, título, objetivo, faixa temporal de 2017 a 2022, que estivessem na íntegra e no idioma português, havendo correlação com os descritores. Foram excluídos os trabalhos que estavam em discordância com a temática fundamental, que não estavam alinhados com os descritores do estudo. Além disso, não participaram do estudo artigos com duplicidade e fora do contexto.

3 RESULTADOS

Na base de dado GOOGLE ACADÊMICO foram encontrados no total 130 artigos. Após essa primeira triagem foi feita uma triagem combinando faixa temporal, tema e objetivos sendo selecionados 10 artigos (FLUXOGRAMA 1).

A análise de dados ocorreu pela leitura minuciosa, dos estudos, possibilitando a extração das principais ideias de cada autor, considerando os resultados evidenciados e as conclusões de cada publicação., onde foram selecionados 8 artigos que estavam concernentes aos critérios de inclusão e exclusão.

Para conduzir o processo de estudo foram utilizadas três fases presentes desse processo analítico de acordo com de Minayo (2017): a pré-análise (etapa de leitura superficial do conteúdo para identificar as principais ideias dos artigos selecionados), exploração do material (fase de construção de grupos temáticos a partir dos conteúdos selecionados em cada pesquisa) e agrupamento dos resultados obtidos/interpretados (interpretação dos resultados e comparação com a literatura existente).

Após a coleta de dados e caracterização dos estudos selecionados, as informações foram organizadas e apresentadas em no Quadro 1 onde foi ressaltado: Título, Autor/Ano, Metodologia e Resultados, em seguida foram categorizados em temas pela semelhança das ideias dos autores.

Os resultados e as evidências das publicações foram discutidos à luz de teorias que tratam da temática em questão e apresentadas na discussão do estudo.

Fluxograma 1: Quantidade de artigos selecionados nas bases dados

Fonte: Autoria própria (2022)

Fonte: Autoria própria (2022)

Todos os 10 trabalhos selecionados tiveram seu conteúdo analisado na íntegra, de modo a verificar seus subsídios para construção das novas reflexões acerca do tema.

No Quadro 1 estão presentes os artigos selecionados após uma busca orientada pela metodologia desta pesquisa. Os artigos escolhidos foram lidos para determinar quais informações seriam extraídas e usadas no presente estudo. A interpretação e apresentação de uma síntese dos resultados basearam-se na avaliação crítica dos autores.

Quadro 1: Caracterização dos Estudos Selecionados

PLATAFORMA	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORES/ ANO	PERIÓDICO	CONSIDERAÇÃO RELEVANTES E TRABALHO
GOOGLE ACADÊMICO	Indicadores relacionados ao uso racional de	Freitas, 2017	Rev Saúde Pública	Constatou-se q academia vem produzindo pot

	medicamentos e seus fatores associados			estudos sobre o tema, tendo em mente que apenas 30% das revistas pesquisadas publicaram artigos relativos ao tema. As revistas que publicaram artigos sobre o tema foram as revistas Cade de Saúde Pública, Ciência e Saúde Coletiva com 8 artigos, respectivamente.
GOOGLE ACADÊMICO	Acesso a medicamentos: relações com a institucionalização da assistência farmacêutica	Barros <i>et al.</i> , 2017	Rev. Saúde Pública	Em municípios brasileiros evidenciou que o sistema informatizado de gestão da AF compreendia um total de 55,6% dos pacientes que pegavam medicamentos em unidades que não dispunha de um sistema para organizar a distribuição dos medicamentos. Onde havia sistema

				que compreenc 18,5% estava lig rede de outras unidades, torna um ponto nega no processo de vinculação das informações.
GOOGLE ACADÊMICO	Avanços e desafios da assistência farmacêutica na atenção primária no Sistema Único de Saúde	Costa <i>et al.</i> , 2017	Rev. Saúde Publica	Sobre à estrutu dos serviços farmacêuticos c observou-se significativa presença de sistemas informatizados a gestão da AF municípios, ressaltando cor ponto positivo p desenvolvimen serviço. No entã a dificuldade es sua integração rede com difere serviços de saú Observado isso faz necessário, garantir condiç mais oportunas ambientes em se realizam ess serviços, quer s

				<p>pertinente a infraestrutura, tempo de espera para o atendimento nas farmácias.</p>
<p>GOOGLE ACADÊMICO</p>	<p>Atividades farmacêuticas de natureza clínica na atenção básica no Brasil</p>	<p>Araújo, et al., 2017</p>	<p>Rev. Saúde Pública</p>	<p>A maioria dos farmacêuticos com sua pesquisa declararam realizar atividades de natureza clínica mesmo não dispondo de local específico para atuar, condição primordial à proteção da privacidade e confidencialidade nas atividades com os usuários. Problemáticas relacionadas aos recursos financeiros foi levantado pelos entrevistados, com indicaram realizar certa improvisação que demanda esforço dos profissionais, além de não contarem com critérios que</p>

				racionalizam a dessas atividades nos serviços de saúde.
GOOGLE ACADÊMICO	A contribuição do farmacêutico para a promoção do acesso e uso racional de medicamentos essenciais no SUS	Melo <i>et al.</i> , 2017	Ciência & Saúde Coletiva	A contribuição farmacêutico na promoção da utilização coerente dos medicamentos no SUS apontou sobre as intervenções de farmacêutico junto aos prescritores mudanças no padrão de prescrição, fora ocultos pelo prescritores, por se admitia a aprovação do gênero a autenticidade do papel do farmacêutico e questões que transcendem o aspecto logístico relação ao medicamento.
GOOGLE ACADÊMICO	Caracterização da institucionalização da assistência farmacêutica na	Souza <i>et al.</i> , 2017	Rev. Saúde Pública	Ainda que no Brasil as taxas dos que afirmam possuem sistema

	atenção básica no Brasil			informatizado estarem acima 70%, observou-se significativas diferenças entre regiões, mostrando as desigualdades regionais de infraestrutura e logística dos serviços de saúde. Um exemplo a ser elencado sobre é a baixa adesão ao uso do sistema Hórus, no qual fortes evidências de que esse sistema fortalece o controle e monitoramento da utilização dos medicamentos
GOOGLE ACADÊMICO	Concepções de assistência farmacêutica na atenção primária à saúde, Brasil	Costa <i>et al.</i> , 2017	Rev. Saúde Pública	Os resultados revelaram a elevada incidência de uso incorreto de medicamentos, na visão geral de que a AF está centrada no medicamento, como, na ideia de o cuidado com os usuários de medicamentos

<p>GOOGLE ACADÊMICO</p>	<p>Financiamento da assistência farmacêutica na gestão municipal do Sistema Único de Saúde</p>	<p>Faleiros <i>et al.</i>, 2017</p>	<p>Rev. Saúde Pública</p>	<p>Sobre descentralização AF mostrou que segundo os secretários municipais, cerca de 54% dos municípios brasileiros apoiam o regime de descentralização parcial na formação da unidade de execução dos insumos do Componente B da Assistência Farmacêutica – CBAF. A coordenação de saúde não dispunha com a autonomia de emancipação da gestão dos recursos financeiros destinados para a AF em 21% dos municípios com gestão parcial em 45,6%. Dos municípios estudados o total de 67,3% fazia gastos com a organização da AF.</p>
<p>GOOGLE ACADÊMICO</p>	<p>Força de trabalho na assistência farmacêutica da</p>	<p>Carvalho <i>et al.</i>, 2017</p>	<p>Rev. Saúde Pública</p>	<p>A Força de trabalho na assistência farmacêutica da</p>

	atenção básica do SUS, Brasil			atenção básica SUS, Brasil e evidenciou que força de trabalho assistência farmacêutica era predominantemente composta por mulheres, na faixa etária de 18 a 35 anos, com formação superior (90,7% coordenação e na unidade de dispensação), com vínculo empregatício e (concurado), há mais de um ano em cargo ou atividade; jornada de trabalho semanal superior a 30 horas, tanto na gestão municipal quanto nas unidades de dispensação de medicamentos
GOOGLE ACADÊMICO	Gestão da assistência farmacêutica na atenção primária no Brasil	Gerlack et al., 2017	Rev. Saúde Pública	E preocupando fato de que um quarto dos municípios do território brasileiro não apresenta

			estruturada conforme as normativas das secretarias Municipais de s (SMS), fato este pode prejudica inserção no pro de planejamen saúde e ressoar negativamente execução de su atribuições.
--	--	--	--

Fonte: Autoria própria (2022)

4 DISCUSSÃO

Para Freitas, (2017) no resultado da evolução dos modelos de prática farmacêutica, diretamente vinculada à estruturação do complexo médico industrial; busca prevenir ou resolver os problemas farmacoterapêuticos de maneira sistematizada e documentada, envolvendo o acompanhamento do paciente com o responsabilizar-se para que o medicamento prescrito seja seguro e eficaz, e atentando para que as reações adversas proveniente deste sejam as mínimas possíveis e quando surgirem, que possam ser resolvidas imediatamente

Já Barros *et al.*, (2017) em seus estudos constatam que no século XIX, nos países desenvolvidos, o farmacêutico era considerado pela sociedade um profissional de referência, atuando e exercendo influência sobre a produção, comercialização e responsável por orientar os pacientes na seleção e na utilização dos medicamentos, estabelecendo um contato direto com o indivíduo. Para que o farmacêutico possa desempenhar sua função deve possuir conhecimentos em

áreas de sua competência que permitam indicar, desaconselhar, ou informar, em situações de automedicação ou sintomatologia simples

Acrescenta Costa *et al.*, (2017) que a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

Segundo as pesquisas de Araújo, *et al.*, (2017) sobre para que a Atenção Básica à Saúde (ABS) possa resultar em todos esses benefícios, deve ser reformulada, para cumprir três papéis essenciais nas Redes de Atenção à Saúde: a resolução, ou seja, a capacidade para solucionar mais de 85% dos problemas de saúde de sua população; a coordenação, isto é, a capacidade de orientar pessoas, de informações e de produtos entre os componentes das redes; e a responsabilização, quer dizer, a capacidade de acolher e responsabilizar-se, sanitária e economicamente, por sua população.

Portanto Melo *et al.*, (2017) afirmam que a importância do profissional farmacêutico, por meio da atenção farmacêutica como um elemento importante de formação humana na promoção da saúde. A profissão farmacêutica vem sofrendo transformações ao longo do tempo, desencadeadas pelo desenvolvimento e mecanização da indústria farmacêutica, aliada à padronização de formulações para a produção de medicamentos em larga escala e à descoberta de novos fármacos.

Em um estudo realizado por Souza *et al.*, (2017) sobre a morbimortalidade relacionada a medicamentos é um importante problema de saúde pública; nesse sentido, a atenção farmacêutica objetiva a provisão responsável da farmacoterapia para alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade de

vida dos pacientes. A prática da atenção farmacêutica pode reduzir os problemas preveníveis relacionados à farmacoterapia.

Então Costa *et al.*, (2017) acrescenta que a base da Atenção Farmacêutica está no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, buscando a obtenção de resultados terapêuticos desejados por meio da resolução dos problemas farmacoterapêuticos; portanto, no contexto da automedicação é necessário que o profissional farmacêutico tenha como perfil de competência uma compreensão sobre os princípios que norteiam a Atenção Farmacêutica, como elemento da Assistência Farmacêutica.

Faleiros *et al.*, (2017) assevera que o profissional farmacêutico busca a cada dia o seu espaço na farmácia; dentro de suas habilitações é o profissional capacitado para prestar assistência farmacêutica, cujo objetivo principal é conscientizar o indivíduo/paciente que os medicamentos utilizados corretamente e sob orientação médica propiciam alívio de males que afetam a sua saúde

Carvalho *et al.*, (2017) com a interação direta do farmacêutico, a Atenção Farmacêutica torna-se um novo modelo, centralizado no paciente; é uma alternativa que busca melhorar a qualidade do processo de utilização de medicamentos. O farmacêutico tem ampliado o foco das suas ações, ao longo das últimas quatro décadas, da preparação de medicamentos para cuidado centrado no paciente, ampliando o rol de Serviços Farmacêuticos. A farmácia é uma instituição de saúde, de acesso fácil e gratuito, onde o usuário, muitas vezes, procura, em primeiro lugar, desinteressadamente, mas seguro, a orientação do farmacêutico.

Gerlack *et al.*, (2017) afirmam é imprescindível para este ter a noção exata de sua competência e dos seus limites de sua intervenção no processo saúde-doença, para que assuma a atitude correta, no momento oportuno, avaliando a situação do doente, conduzindo-o, se necessário, a uma consulta médica ou ao hospital, em caso de urgência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O profissional farmacêutico tem responsabilidade na implementação de estratégias para promoção do uso racional de medicamentos em virtude das consequências danosas do seu uso inadequado, bem como pela repercussão financeira que o medicamento representa para os serviços de saúde e para a coletividade. A prática da Atenção Farmacêutica pode reduzir os problemas preveníveis relacionados à farmacoterapia

Diante das contextualizações do serviço farmacêutico e das constantes atualizações dos serviços, percebe-se que a atenção farmacêutica surge para tentar agregar satisfação e qualidade na prestação de serviços de saúde.

Neste meio entende-se que a qualificação do profissional é um importante ponto de destaque no mercado competitivo que resulta no uso seguro de instruções para aquisição de produtos e a maximização do custo-benefício diante da relação cliente/farmacêutico, além de ressaltar que a dispensação racional de medicamentos diminui a automedicação e melhora o tratamento dos usuários deste serviço diante de um monitoramento eficaz.

Neste sentido, percebe-se que as farmácias da atualidade têm seu profissional farmacêutico não apenas para fiscalização de alguns serviços, gerando um enfoque na qualidade do serviço prestado aos seus clientes diante da promoção de saúde para garantir o uso correto de medicamentos diante da assistência, prestabilidade e a reeducação farmacoterapica.

Condiz-se no resultado da evolução dos modelos de prática farmacêutica, diretamente vinculada à estruturação do complexo médico industrial; busca prevenir ou resolver os problemas farmacoterapêuticos de maneira sistematizada e documentada, envolvendo o acompanhamento do paciente com o responsabilizar-se para que o medicamento prescrito seja seguro e eficaz, e atentando para que as reações adversas proveniente deste sejam as mínimas possíveis e quando surgirem, que possam ser resolvidas imediatamente.

Diante de todo o exposto, percebe-se que o farmacêutico é uma peça importante na atenção à saúde, transmitindo informações tanto àqueles que prescrevem quanto aos usuários dos medicamentos, bem como acompanhando

os resultados terapêuticos destes. Neste caso, a dispensação precisa ser documentada, assim como os demais procedimentos na farmácia.

REFERÊNCIAS

AGRA, Walber de Moura. Limites à efetivação dos direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão; Leite, Glauco Salomão (Org.). **Constituição e efetividade constitucional**. Salvador: Jus Podivm, 2016.

BARCELLOS, Ana Paula de. Revista de Direito Administrativo, 2005 apud FONTE, Felipe de Melo. **Políticas públicas e direitos fundamentais**: elementos de fundamentação do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de direito. São Paulo: Saraiva, 2013.

BARCELLOS, Ana Paula. Renovar, 2015 apud CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Controle jurisdicional dos atos políticos e administrativos na saúde pública. **Interesse Público**, Belo Horizonte, ano 12, n. 59, p. 83-124, jan/fev. 2016. p. 88-89.

BARROSO, Luís Roberto. **Audiência Pública**. Supremo Tribunal Federal. Brasília. Data: 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Luis_Roberto_Barroso.pdf>. Acesso em maio de 2015.

BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: LEITE, George Salomão; Leite, Glauco Salomão (Org.). **Constituição e efetividade constitucional**. Salvador: Jus Podivm, 2016.

BESERRA, Fabiano Holz, 2005 apud BARROSO, Luís Roberto. op.cit. p. 239.

BIRKLAND, Thomas A. M. E. Sharpe, 2005 apud FONTE, Felipe de Melo. **Políticas públicas e direitos fundamentais**: elementos de fundamentação do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de direito. São Paulo: Saraiva, 2013.

BONAVIDES, Paulo. Malheiros, 2000 apud ASSIS, Victor Hugo Siqueira de. O controle judicial das políticas públicas: a problemática da efetivação dos direitos fundamentais sociais. **Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará**, Fortaleza, Ceará, ano IV, n. 1, p. 1-17, jan./jul. 2012.

Disponível em:

<http://www.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi001_2012/artigos/09_Victor.Hugo.Siqueira.de.Assis.pdf> Acesso em dez. 2021.

BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2011. p. 18.

BRANCO, Paulo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. In.: **VadeMecum Legislação**. 2. ed. São Paulo: Método, 2015.

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. In.: **VadeMecum Saraiva**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Revista trimestral de Direito Público, 1996 apud FONTE, Felipe de Melo. **Políticas públicas e direitos fundamentais**: elementos de fundamentação do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de direito. São Paulo: Saraiva, 2013. FREITAS et al, et al. Indicadores relacionados ao uso racional de medicamentos e seus fatores associados. **Rev Saude Publica**. 2017

¹Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil